

**ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА АПЕЛЛЯЦИОННОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ И
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

Сичкар В.А.,

*канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Золотарева Е.А.,

*магистрант кафедры гражданского и предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье рассматривается история возникновения и развития института апелляции как основного способа обжалования судебных актов, начиная с Древнего Рима и до сегодняшнего дня, на примере судопроизводства Российской Федерации и Донецкой Народной Республики. Особое внимание уделяется апелляционному производству в рамках арбитражного процесса и производится анализ текущей ситуации по данному вопросу.

Ключевые слова: апелляция; обжалование; арбитражный процесс; судебная инстанция; судопроизводство; судебное решение; Донецк; ДНР.

**FORMATION OF THE INSTITUTE OF APPEAL PROCEEDINGS IN
RUSSIA AND THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC**

Sichkar V.A.,

*Candidate of Law, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Zolotareva E.A.,

*Master's student of the Department of Civil and Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article examines the history of the emergence and development of the institution of appeal as the main method of appealing judicial acts, from Ancient Rome to the present day, using the example of the judicial proceedings of the Russian Federation and the Donetsk People's Republic. Special attention is paid to

the appeal proceedings in the framework of the arbitration process and an analysis of the current situation on this issue is made.

Keywords: *appeal; appeal; arbitration process; judicial instance; judicial proceedings; court decision; Donetsk; DPR.*

Актуальность. Институт апелляционного пересмотра судебных актов прошёл сложный путь, включающий в себя этапы успешного развития и совершенствования, а также и полное его устранение, как это было в советский период нашей истории. И понять нынешнее состояние как российского, так и отечественного процессуального регулирования системы пересмотра (обжалования) судебных решений невозможно вне его исторического контекста.

Постановка задачи. Апелляционная инстанция в современном судопроизводстве призвана исправлять судебные ошибки, формировать единообразное понимание и применение законов, воспитывать судебные кадры, а также повышать общую судебную и правовую культуры общества.

Институт апелляции в современном арбитражном процессе занимает важное место и предоставляет возможность обжалования судебных решений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением института апелляционного обжалования судебных решений занимались многие учёные, среди которых: В.М. Большакова, Е.А. Борисова, В.В. Введенская, Д.В. Егорова, А.В. Петров, А.В. Кудрявцева, Е.Р. Крайнова и др. Однако исследования института апелляции в арбитражном процессе освещаются в научных трудах гораздо реже, чем в уголовном или гражданском процессах.

Цель статьи. Рассмотреть процесс формирования и развития института апелляционного производства в России и Донецкой Народной Республике, уделив особое внимание арбитражному судопроизводству.

Изложение основного материала исследования. Институт обжалования решений судов был известен ещё в период Римской республики (с конца VI в. до н.э.). Зарождение теории пересмотра судебных решений связано с переходом функций суда от народа, воля которого не подлежала обжалованию, к императорской власти. Судьи стали не представителями народа, а

уполномоченными императора, в связи с чем было разрешено жаловаться императору на акты, выносимые должностными лицами. Процесс такого обжалования именовался апелляцией. Апелляция сделалась одной из общественных гарантий, средством контроля императора за судами [1, с. 124].

После падения Римской империи апелляция не использовалась, но возродилась в Западной Европе с образованием на этой территории централизованных государств. Таким образом, институт апелляционного обжалования продолжил своё существование путём рецепции римского права и получил своё дальнейшее развитие в судопроизводстве европейских стран [2, с. 15].

Возникновение апелляции во Франции датируют обычно XIII веком. Апелляция на этом этапе рассматривалась как личное обвинение судьи в несправедливости. Принятое решение судья должен был отстаивать с оружием в руках. Такие судебные поединки были предусмотрены в Уложении святого Людовика, датированном 1270 г., в котором уже было предусмотрено создание особых апелляционных судов [3, с. 103].

После того, как были изданы Ордонансы 1667 г., апелляция стала приноситься не на действия судьи, а на принятое судом решение. Затем на основе Гражданско-процессуального кодекса 1806 г. для рассмотрения дел вместо одной судебной инстанции учреждались две. В итоге во Франции были созданы кассация и апелляция [4].

Пересмотр судебных решений был известен и на Руси. Так, С.В. Юшков отмечает, что уже во времена Русской Правды, которая хотя и не содержала никаких упоминаний о возможности рассмотрения дела, на которое недовольной стороной была подана жалоба, вторично князь принимали жалобы на действия посадников и волостелей, которые выполняли функции судей. При этом они вынуждены были пересматривать дело по существу, заново [5, с. 522].

Как таковой институт пересмотра судебных решений начинает своё существование с конца XV – начала XVI в. В этот период и появляется возможность пересмотра решения, сначала в виде чрезвычайных способов обжалования решения, а гораздо позже в виде обжалования апелляционного. Первое упоминание о возможности обжалования судебного решения встречается в

Судебнике 1497 г. В соответствии с некоторыми нормами Судебника, если кто-либо из спорящих сторон считал решение неправильным, то он мог обратиться с жалобой в высшую инстанцию.

Возникновение собственно апелляционного (по содержанию, а не по названию) обжалования исследователи истории российского права относят ко времени издания Судебника 1550 г. [6, с. 20]. А вот Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. уже различало по содержанию частную жалобу и апелляционную.

Последующее развитие и совершенствование апелляционного производства происходило в период царствования Петра I. Его Указы от 15 июля 1719 г., 17 сентября 1720 г., 8 февраля 1722 г. определяли инстанционность судебных органов, порядок подачи апелляционных жалоб, последствия подачи справедливой и несправедливой апелляции [7, с. 103].

В 1832 г. было принято Общее положение об учреждении коммерческих судов в России, которое положило начало созданию системы специализированных судов.

Судебная реформа 1864 г. внесла существенный вклад в развитие судебной системы. Появились такие институты, как суд присяжных заседателей, нотариат, адвокатура, мировой суд, были введены Уставы уголовного и гражданского судопроизводства, отражающие принципы судебного разбирательства [8, с. 115].

Теперь любые споры должны были рассматриваться на основе Устава гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 г. (далее – УГС), введенного в действие применительно не только к общим судам, но и к судам коммерческим. Согласно ст. 28 УГС в тех местностях, на которые не распространялось ведомство коммерческих (арбитражных) судов, спорные дела, относящиеся к торговой подсудности, разрешались общими гражданскими судами [9].

Также в УГС официально были установлены апелляционные инстанции, например, для мирового суда – съезд мировых судей, для окружных судов – судебная палата. Над всеми судами главенствовал Сенат как кассационная инстанция.

Апелляционный суд, согласно разделу 2 УГС, действовал по принципу «полной апелляции», т.е. осуществлял разбирательство дела по существу, так же как и суд первой инстанции.

Апелляционный суд должен был решить дело, не возвращая его в суд первой инстанции, к новому рассмотрению и решению [7, с. 103].

Институт апелляции по судебной реформе 1864 г. достиг в России своего максимального прогрессивного развития и почти без видимых изменений просуществовал до 1917 г. Установленный порядок обжалования ознаменовал совершенно новый подход к развитию института апелляции, приблизивший его к современным реалиям судебной системы и обеспечивший реализацию прав и свобод человека [8, с. 115].

Однако в 1917 г. институт апелляции в России прекратил своё существование. Октябрьская революция ознаменовалась полным уничтожением всей существовавшей ранее судебной системы. В Декрете № 1 «О суде» от 24 ноября 1917 г. Совет народных комиссаров (далее – Декрет) постановил «упразднить все донныне существовавшие общие судебные установления, как то: окружные суды, судебные палаты и правительствующий Сенат ...» [10, с. 31-32].

Однако создать принципиально новый порядок судопроизводства большевикам все же не удалось. В организации советской юстиции отчётливо просматриваются некоторые черты судопроизводства царской России, что вполне объяснимо, ведь создатели нового пролетарского суда не могли полностью освободиться от сложившихся ещё в дореволюционный период представлений о том, как должна быть организована система правосудия [11, с. 2471].

Естественно, что ликвидация судебных органов повлекла и аннулирование всей сложившейся ранее системы пересмотра судебных решений. Всё тот же Декрет заложил контуры новой системы пересмотра судебных решений. В частности, было провозглашено, что «приговоры и решения местных судов окончательны и обжалованию в апелляционном порядке не подлежат» [12, с. 11], допускалась только кассация судебных решений.

В тот момент фактически был уничтожен фундаментальный принцип двух инстанций, что и привело к исчезновению апелляции, причём в рамках советского права навсегда.

Причиной отказа от апелляции Е.Р. Крайнова называет то, что советская власть рассматривала данный институт в качестве

пережитка буржуазного строя и явления, порождающего волокиту и бюрократизм [13, с. 52]. Также считалось, что решения суда как авторитетной инстанции не должны подвергаться никакому сомнению.

Однако следует согласиться с мнением В.М. Большаковой, что проблему нужно рассматривать более широко, исходя из исторической обстановки того времени. В этот сложный переходный период стремительно происходило становление новой государственности, темпы государственного строительства были очень высокими. Идея построения советского государства состояла в полном сломе старой государственной машины. К тому же правотворчество просто не успевало за быстрым темпом жизни. Вероятно, это стало одной из причин того, что в течение некоторого времени важным источником права являлось революционное правосознание. В его рамках не было времени на пересмотр судебных актов. Предпочтение отдавалось немедленному исполнению приговора или решению суда. Поэтому вполне естественно, что институт апелляции, ведущий в рамках революционного правосознания к затягиванию судебного процесса, оказался ненужным [14, с. 63].

Вслед за устранением апелляционной формы проверки судебных решений главная нагрузка по проверке законности и обоснованности судебного решения была возложена на суды кассационной инстанции.

Снижение кассации до уровня второй инстанции образовало пустоту уже на вершине судебно-инстанционной пирамиды, где ранее находилась кассация. В первые годы советской власти эта пустота оказалась быстро заполнена появлением нового и специфически советского механизма пересмотра судебных решений, отсутствующего в классической континентальной системе, – производства в порядке надзора.

На основании Положения «О порядке разрешения имущественных споров между государственными учреждениями и предприятиями» от 1 сентября 1922 г. были образованы Высшая арбитражная комиссия при Совете Труда и Обороне, арбитражные комиссии при областных экономических Советах, а впоследствии – при губернских экономических совещаниях. 13 декабря 1929 г. и 4 марта 1931 г. постановлениями ЦИК и СНК СССР были ликвидированы ведомственные и государственные

арбитражные комиссии. Все споры предприятий различной ведомственной принадлежности были переданы на разрешение общих судов. Однако общие суды были не в состоянии справиться с возложенной на них задачей из-за слабого знания специфики хозяйственных споров, отсутствия возможностей оперативного разрешения заявленных требований, поэтому после ликвидации арбитражной системы произошел возврат к ней в несколько преобразованном виде. Был введен институт Государственного арбитража. Пересмотр решений осуществлялся главным государственным арбитром арбитража, принявшего решение, в порядке надзора [9].

Возрождение института апелляции приходится на 90-е годы прошлого столетия. Это связано с принятием в 1995 г. Федерального конституционного закона № 1-ФКС «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), который содержал главу «Производство в апелляционной инстанции», регламентирующую соответствующие процедуры [14, с. 64].

Действующий АПК РФ, принятый 24 июля 2002 г., сохранил многие положения АПК РФ 1995 г., уточнив их и конкретизировав, а в некоторых случаях наполнив другим содержанием. Вместе с тем АПК РФ 2002 г. содержит ряд новых концептуальных положений, что вызвано изменением подходов законодателя к принципам арбитражного судопроизводства с учётом задач, поставленных перед судебной системой в разрезе проводимой в РФ судебной реформы [15].

АПК РФ 2002 г. закрепил выделение апелляции в качестве отдельной инстанции по обжалованию судебных актов суда первой инстанции, не вступивших в законную силу.

Следующим этапом в развитии апелляции и судебно-арбитражной системы в целом явилось принятие в 2003 г. Федеральных конституционных законов №3-ФКЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и № 4-ФКЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации». Последний закон предусматривал поэтапное

образование в системе арбитражных судов двадцати арбитражных апелляционных судов.

В гражданском и уголовном судопроизводстве РФ процесс возрождения института апелляции прошёл длительный путь. 7 августа 2000 г. было принято два федеральных закона, восстанавливающих институт апелляции в уголовном и гражданском судопроизводстве. Однако апелляционный порядок обжалования касался не всех судебных актов, а только тех, которые были вынесены мировыми судьями. И только принятые в декабре 2010 г. федеральные законы полностью распространили апелляционный порядок на все гражданское и уголовное судопроизводство РФ.

Но на этом реформирование судебной системы РФ не закончилось. 29 июля 2018 г. был принят Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции».

Главным достоинством проведённой судебной реформы, по мнению её разработчиков, является отделение апелляционных и кассационных судов от судов первой инстанции, что значительным образом повлияет на улучшение работы судебной системы.

Так, до принятия указанного закона главной проблемой было сосредоточение трёх различных инстанций – первой, апелляционной и кассационной – в рамках одного суда. Данное обстоятельство существенным образом оказывало влияние на функционирование суда, в частности, на эффективность работы судебного корпуса. Проведение указанной реформы направлено на решение существующих проблем, ставших логическим следствием прошлых судебных реформ [16, с. 303].

Обратимся теперь к законодательству нашей Республики, которое в настоящее время находится в состоянии становления и развития.

7 апреля 2014 г. было провозглашено о создании суверенного государства – Донецкой Народной Республики (далее – ДНР). 14 мая 2014 г. была принята Конституция ДНР, в ст. 7 которой провозглашено, что «Донецкая Народная Республика

имеет свою Конституцию и законодательство, действующие на всей территории Донецкой Народной Республики» [17].

Однако переход от деклараций к практике оказался далеко не самой простой задачей. Если с принятием ДНР собственной Конституции всё достаточно очевидно, – это разовый акт законотворчества, результатом которого явилось принятие Основного Закона новообразованного государства, то для формирования собственного законодательства как целостной системы нормативных правовых актов требовалось время.

Причём в активно строящемся государстве общественные отношения требовали немедленного нормативного правового регулирования: общество не могло замереть в своем развитии, ожидая, когда будет сформировано законодательство. Это обусловило необходимость принятия решения, какие нормативные правовые акты использовать в Республике, пока идёт процесс формирования её законодательства [18, с. 116].

2 июня 2014 г. Совет Министров ДНР принял Постановление № 9-1 «О применении Законов на территории Донецкой Народной Республики в переходный период». В соответствии с данным постановлением до принятия Законов ДНР, регулирующих отношения между субъектами права, Министерством и ведомствам ДНР следует применять Законы Украины или Законы других государств в частях, не противоречащих Декларации о суверенитете ДНР и Конституции ДНР [19]. На основании этого постановления для регулирования арбитражного судопроизводства на территории ДНР введён в действие Хозяйственно-процессуальный кодекс Украины (далее – ХПК Украины) в редакции, действовавшей на день принятия 7 апреля 2014 г. Декларации о суверенитете ДНР и Акта о провозглашении государственной самостоятельности ДНР.

В соответствии с Временным положением о судебной системе ДНР, утверждённым постановлением Совета Министров ДНР № 40-2 от 22 октября 2014 г. (далее – Временное положение), правосудие в ДНР осуществлялось Верховным Судом ДНР (далее – Верховным Судом), судами общей юрисдикции и специализированными судами, к которым относились военные и арбитражные суды.

Согласно Временному положению Верховный Суд осуществлял в предусмотренных законом процессуальных формах

судебный надзор за деятельностью судов, рассматривая гражданские, арбитражные, уголовные и иные дела в качестве суда надзорной инстанции, а также в пределах своей компетенции в качестве суда кассационной инстанции.

Судебные решения всех судов, кроме Верховного Суда, могли быть в установленном законом порядке обжалованы в кассационном порядке в вышестоящий суд осуждёнными, их защитниками, истцами, ответчиками, их представителями и другими участниками судебного процесса в соответствии с процессуальным законодательством [20].

В целях формирования единой практики применения судами ДНР в переходный период норм арбитражно-процессуального законодательства Верховным Судом был разработан Временный порядок осуществления арбитражного судопроизводства, который утверждён приказом Председателя Верховного Суда № 3-од от 9 января 2015 г. (далее – Временный порядок № 3-од).

Кассационная инстанция в системе судов ДНР являлась второй судебной инстанцией, решения которой вступали в законную силу немедленно и могли быть пересмотрены только в порядке судебного надзора.

Согласно Временному порядку № 3-од пересмотр в кассационном порядке судебных решений осуществляется судебной палатой по арбитражным делам Верховного Суда в соответствии с правилами, установленными разделом XII ХПК Украины [21].

Складывалась такая ситуация, что пересмотр судебных решений осуществлялся в порядке кассационного производства (ввиду отсутствия апелляционной инстанции), но для этого использовался раздел ХПК Украины, посвящённый рассмотрению дела по апелляции. То есть можно сказать, что это была всё та же апелляция, но называлась она «кассацией». Отличие было лишь в том, что данные «кассационные» судебные решения вступали в силу немедленно, что не свойственно апелляции.

Вместо кассационного пересмотра судебных решений применялся пересмотр в порядке надзора.

В отличие от РФ, которая после распада СССР в первую очередь приняла АПК РФ, а затем уголовно-процессуальный и гражданско-процессуальный кодексы (далее – УПК РФ и ГПК РФ соответственно), в ДНР первым (и на данный момент

единственным) был принят уголовно-процессуальный кодекс ДНР (далее – УПК ДНР) и случилось это в 2018 г. Согласно данному нормативному правовому акту в ДНР предусматривалась возможность апелляционного и кассационного обжалования судебных решений по уголовным делам.

Однако, учитывая, что УПК ДНР предусматривал апелляционное производство по пересмотру судебных решений, суда апелляционной инстанции в ДНР ещё не было.

Осенью 2018 г. был принят Закон ДНР № 241-НС «О судебной системе Донецкой Народной Республики» (далее – Закон ДНР «О судебной системе»), вступивший в силу с 1 января 2019 г., он внёс изменения в структуру судебной системы ДНР. На сегодняшний день данная структура выглядит так:

- 1) Конституционный Суд;
- 2) Верховный Суд;
- 3) Апелляционный суд, Арбитражный суд, районные, городские, межрайонные суды, Военный суд, составляющие систему судов общей юрисдикции.

Апелляционный суд ДНР должен быть образован до 1 января 2022 г. В течение трёх месяцев со дня вступления в силу Закона ДНР «О судебной системе» была образована Апелляционная палата Верховного Суда в качестве судебной палаты Верховного Суда.

В п. 6 Заключительных и переходных положений Закона ДНР «О судебной системе» указано, что Апелляционная палата Верховного Суда:

- 1) рассматривает в качестве суда второй (апелляционной) инстанции в соответствии с процессуальными законами и специальными законами ДНР дела, подсудные Верховному Суду, решения по которым в качестве суда первой инстанции вынесены судебными палатами Верховного Суда;
- 2) рассматривает в пределах своих полномочий дела по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
- 3) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами [22].

В связи со вступлением в силу Закона ДНР «О судебной системе», был принят новый Временный порядок осуществления арбитражного судопроизводства, утверждённый приказом Председателя Верховного Суда № 9-од от 16 января 2019 г. (далее

– Временный порядок № 9-од), который возрождает институт апелляции.

На сегодняшний день, согласно Временному порядку № 9-од, арбитражные дела рассматриваются в соответствии с правилами, установленными ХПК Украины в редакции, действовавшей по состоянию на 14 мая 2014 г.

Пересмотр решений, определений арбитражного суда первой инстанции (далее – судебных решений) в апелляционном порядке осуществляется в соответствии с правилами, установленными разделом XII ХПК Украины.

Пересмотр судебных решений арбитражного суда первой инстанции, вступивших в законную силу, и суда апелляционной инстанции в кассационном порядке осуществляется Верховным Судом. Данный пересмотр судебных решений осуществляется в соответствии с правилами, установленными разделом XIII (за исключением ст. 108-109) ХПК Украины [23].

Благодаря Временному порядку № 9-од апелляция и кассация вновь заняли свои законные места в инстанционной системе арбитражного судопроизводства. Однако сохранился надзор, регламентированный Временным порядком осуществления пересмотра судебных решений в порядке надзора, утверждённым приказом Председателя Верховного Суда № 44-од от 6 мая 2015 г.

Временный порядок № 9-од действует до вступления в силу Арбитражного процессуального кодекса ДНР (далее – АПК ДНР), законопроект которого разрабатывается Комитетом Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству.

Следует отметить, что наша судебная система стала более гибкой и оперативной благодаря появлению в ДНР апелляционного обжалования, которое существует уже больше двух лет. Важность этого события заключается в том, что при сохранении права на пересмотр судебных решений в кассационном порядке граждане получили дополнительную возможность устранения ошибок, допущенных судами первой инстанции, ускорения и улучшения рассмотрения судебных дел.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Безусловно, возрождение апелляционного порядка пересмотра судебных решений по арбитражным делам

способствует обеспечению прав и законных интересов участников арбитражного судопроизводства и осуществлению справедливого правосудия, в частности, права на пересмотр судебного решения, постановленного судом первой инстанции, путём повторного исследования доказательств, положенных в основу судебного решения.

На сегодняшний день, при отсутствии в ДНР процессуальных кодексов по гражданскому и арбитражному судопроизводству, которые находятся на стадии разработки, но имея собственный Гражданский кодекс и несколько законов, посвящённых судебной системе, формирование института апелляционного производства в нашей Республике продолжается.

Список использованных источников

1. Гартунг Н. История уголовного судопроизводства и судоустройства Франции, Англии, Германии и России / Н. Гартунг. – М.: Книга по Требованию, 2011. – 219 с.

2. Петров А.В. История развития института апелляции / А.В. Петров, А.В. Кудрявцева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». – 2013. – Т. 13. – № 3. – С. 15-20.

3. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран / сост.: Е.В. Поликарпова, В.А. Савельев; под ред. З.М. Черниловского. – М.: Юрид. лит., 1984. – 472 с.

4. Егорова Д.В. Возникновение апелляции в зарубежном и российском праве / Д.В. Егорова, Н.К. Домнина // Контентус. – 2018. – № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kontentus.ru/wp-content/uploads/2018/09/Егорова-Домнина.pdf>. – (Дата обращения: 19.04.2021).

5. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства / С.В. Юшков. – М.: Госюриздат, 1949. – 544 с.

6. Уметбаева Ю.И. История становления и развития апелляции в русском гражданском процессе / Ю.И. Уметбаева // Молодой ученый. – 2014. – Т. 2. – № 11. – С. 20-23.

7. Вердиева Д.А. Становление и развитие института апелляционного производства в России / Д.А. Вердиева // Лучшая научно-исследовательская работа 2019: сб. ст. XVIII Междунар.

научно-исследовательского конкурса. – Пенза: Наука и Просвещение, 2019. – С. 102-104.

8. Амвросов О.П. История становления и развития института апелляции в дореволюционной России / О.П. Амвросов // Закон и право. – 2019. – № 2. – С. 113-115.

9. Историческая справка о создании апелляционных судов в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://17aas.arbitr.ru/about/about>. – (Дата обращения: 18.04.2021).

10. Гусев Л.Н. История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокуратуры. 1917-1954 гг.: сб. документов / сост. Л.Н. Гусев; под ред. С.А. Голунского. – М.: Госюриздат, 1955. – 636 с.

11. Дикарев И.С. Инстанционность пересмотра вступивших в законную силу судебных решений по уголовным делам: история и современность / И.С. Дикарев // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 11 (48). – С. 2470-2474.

12. Кальницкий В.В. Стадия кассационного (надзорного) производства в уголовном процессе: учебное пособие / В.В. Кальницкий. – Омск: Омская академия МВД России, 2016. – 72 с.

13. Крайнова Е.Р. Хронодискретное общеправовое исследование института апелляции в Российской империи и Российской Федерации: дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Крайнова Екатерина Романовна; Владимирский гос. ун-т им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. – Владимир, 2016. – 197 с.

14. Большакова В.М. К вопросу о хроноразрыве в истории института апелляции / В.М. Большакова // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». – 2019. – № 15. – С. 61-66.

15. Достоинства и недостатки АПК РФ 2002 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://magadan.arbitr.ru/node/22518>. – (Дата обращения: 18.04.2021).

16. Поддубняк А.А. Создание отдельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции: плюсы и минусы / А.А. Поддубняк, С.Ф. Феттаева // Учёные записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Юридические

науки. – 2019. – Т. 5 (71). – № 2. – С. 301-306.

17. Конституция Донецкой Народной Республики: принята Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики 14.05.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>. – (Дата обращения: 17.04.2021).

18. Введенская В.В. Становление законодательства Донецкой Народной Республики / В.В. Введенская // Вопросы российского и международного права. – 2017. – Т. 7. – № 8. – С. 115-129.

19. О применении Законов на территории Донецкой Народной Республики в переходный период: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 9-1 от 02.06.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-9-1-2014-06-02/?orig=1>. – (Дата обращения: 09.04.2021).

20. О судебной системе: Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики № 40-2 от 22.10.2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-40-2-20141022/>. – (Дата обращения: 10.04.2021).

21. Об утверждении временных порядков осуществления судопроизводства: Приказ Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики № 3-од от 09.01.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/prikaz/ob-utverzhdanii-vremennyh-poryadkov-osushchestvleniya-sudoproizvodstva>. – (Дата обращения: 07.04.2021).

22. О судебной системе Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 31.08.2018 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-sudebnoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>. – (Дата обращения: 16.04.2021).

23. Об утверждении временного порядка осуществления арбитражного судопроизводства: Приказ Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики № 9-од от 16.01.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/prikaz/ob-utverzhdanii-vremennogo-poryadka-osushchestvleniya-arbitrazhnogo>. – (Дата обращения: 07.04.2021).